

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

III SHO‘BA – O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ILMIY MEROSINING UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI BARPO ETISHDAGI AHAMIYATI

DOI: 10.5281/zenodo.15544372

TURKIY IMPERIYALAR SIYOSAT FALSAFASI

TO‘LQIN ALIMARDONOV

Toshkent Renessans ta‘lim universiteti professori

Siyosiy fanlar doktori

E-mail.: alimardonov.tulkin@mail.ru

Annotatsiya: mazkur maqolada turkiy imperiyalar davlatchiligi, boshqaruvchilik an‘analari, turli xalqlar madaniyatini birlashtirgan va rivojlantirgan qadriyatlariga oid tarixiy ma‘lumotlar tadqiq etiladi. Turkiy xalqlar tarixida “tanazzul” va “yuksalish”ning dialektik ziddiyatlarini qiyosan o‘rganish asnosida ularning siyosiy tashkilotchiligi va davlatchiligi taraqqiyotiga hissa qo‘shgan, shuningdek putur etkazgan ziddiyatli omillarning ijtimoiy-madaniy jihatlari tahlil etiladi. Shuningdek, tarixiy jarayonlarga xamohang ravishda davlatchilik siyosatini boyitishga, milliy ma‘rifatni rivojlantirishga, yangi davr siyosiy tartibotlarini vujudga keltirishga oid ijtimoiy-siyosiy qarashlar tahlillari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: davlatchilik, boshqaruv, imperiya, madaniyat, qadriyat, ijtimoiy ong, sivilizatsiya, siyosat, ko‘chmanchilik, milliy xususiyat.

Аннотация: В данной статье исследуются исторические данные о государственности тюркских империй, традициях, ценностях, объединяющих и развивающих культуры кочевых народов. Делается сравнительный анализ диалектических противоречие «упадка» и «подъем» в истории тюркских народов, анализируются факторы, способствовавшие развитию их политической организации и государственности, а также их социокультурные аспекты. Параллельно с историческими процессами дается социально-политический анализ и рекомендации по обогащению государственной политики, развитию просвещения, созданию новой эры политического строя.

Ключевые слова: государственность, управление, империя, культура, ценности, общественное сознание, цивилизация, политика, кочевничество.

Annotation: This article examines the historical data on the statehood of the Turkic empires, management traditions, values that unite and develop the cultures of different peoples. A comparative analysis of dialectical contradictions as "decline" and "rise" in the history of the Turkic peoples are made; the factors that contributed to the development of their political organization and statehood, as well as their socio-cultural aspects are analyzed. In parallel with the historical processes, a socio-political analysis and recommendations are given for enriching state policy, developing education, creating a new era of the political system.

Key words. Statehood, government, empire, culture, values, public consciousness, civilization, politics, nomadism.

KIRISH: Qadimiy turkiy xalqlar ona tabiatning hadsiz kengliklari kabi viqorli, ayozli dashtlarining izg‘irin, lekin, erkin va suronli uchqur shamollaridek o‘tkir, muazzam va beg‘ubor osmondek tiniq va ko‘rkam, ammo, beshafqat daryo to‘fonlaridek jasoratli, koinot qudrati bilan xamohang ruhiy salohiyatni namoyon qilgan. Tabiat bilan uyg‘unlashib ketgan bundayin vorisiylik an‘analari insoniyat tarixida yangi tamaddunlarga asos solgan, yuksak falsafiy tafakkur va kashfiyotlar bilan dunyo afgor ommasini hayratga solgan. Turkiy xalqlar imperiyasi hukmronlik qilgan hududlar taxminan bir xil jug‘rofiy kengliklarda va uyg‘un qadriyatlarga suyangan davlatchilik madaniyatini shakllantirgan. Ular xoh Xunlar bo‘ladimi, xoh Hoqonliklar, xoh Qoraxoniylar yoki Mamluklar, Saljuqiylar, Usmoniylar, Mo‘g‘ullar bo‘ladimi Tinch

okeanidan G'arbiy Yevropa hududlarigacha qamrab olgan hududlardagi imperiyalar deyarli bir xil siyosiy boshqaruv an'analariga ega bo'lganlar. Bu an'analar suronli tabiatning ajralmas tarkibi sifatida shiddatli, mardonavor, maqsadli va zafarli to'fon kabi murosasiz kengliklarga yoyilib borgan. Bunday ruhiy qudrat parvozga intilayotgan burgut misol, o'zidan toshib oqayotgan selday imperiyaviy hududlarning kengayishiga olib kelgan. Shuning uchun ham turkiy imperiyalar hukmronligi ulkan va bepayon suronli dashtlar tabiatini ifoda etgan.

Turkshunos R.Raxmanaliev turkiy xalqlar davlatchiligining qadimiy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtirgan, boshqaruv idorasi an'analariga amal qilgan, turli xalqlar madaniyatini birlashtirgan va rivojlantirgan, deb ta'riflaydi. Ular tarixiy jarayonlarga xamohang hayot mazmunini boyitishga, ilm-ma'rifatni yuksaltirishga, o'zaro ixtilof va taloto'plardan farqli o'laroq yangi davr siyosiy tartibotlarini vujudga keltirishga erishgan [1, C.3] xalq, deya yuksak baho beradi. Shu tariqa turkiy xalqlar o'z tarixida eng yorqin "ko'chmanchi imperiyalar" deb nomlangan izni - yirik siyosiy tuzilmalarini qoldirdilar. Ularning tezda paydo bo'lishini, Yevroosiyaning G'arbiy va Sharqiy davlatlarini titratib, jahon siyosiy kuchlariga aylanishini va so'ngra sanoatgacha bo'lgan davrdagi siyosiy maydondan bir xil darajada tezda yo'q bo'lib ketishi sabablarini qanday izohlash mumkin? Holbuki, oradan shuncha asrlar o'tsada, ulkan va zabardast imperiyalarga asos solgan va dunyo xalqlarini boshqargan turkiy xalqlar madaniyatining mohiyatini qanday qadriyatlar tashkil qilgan, ijtimoiy-siyosiy barqaror davlatchilik rivoji qanday an'analar asosiga qurilgan, hokimiyat vorisiyligini, imperiyaning paydo bo'lish sabablari va omillari qanday vujudga kelgan, degan savollar hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI: Maqolada turkiy imperiyalar tarixi, davlatchilik asoslari, boshqaruvchilik an'analari, turli xalqlar madaniyatini birlashtirgan va rivojlantirgan qadriyatlariga oid tarixiy ma'lumotlarni tarixiy va sotsiologik metodlar - tizimli tahlil, qiyosiy-tarixiy, tuzilmaviy, funksional yondashuv, qiyosiy-mantiqiylik, tahliliy, ketma-ketlik, xolislik, ob'ektivlik tamoyillari asosida o'rganilgan. Tadqiqot ob'ektini tadqiq etish jarayonida qator nazariy tadqiqotlar va yetakchi olimlarning (Tulenova G., Ergashev Sh.), hamda xorijlik soha mutaxassislarining (Xazanov M., Feoktistov G., Saviskiy P., Olovinsov A., Pigrov S., Grachyov N., Sadri Maksudi, Murad Adji, Kononov A.) fundamental manbalaridan foydalanilgan.

TADQIQOT NATIJALARI: Turk dunyosi o'zining qadimiy tarixi davomida jahon tamadduni va rivojiga ulkan ta'sir ko'rsatgan zabardast madaniyatni yaratishga erishadi. Uning ta'siri va o'zaro bog'liqligi Turk olami jug'rofiy jihatdan Yevroosiyo markazida G'arb bilan Sharqni bog'lovchi ko'priq vazifasini bajargan. Qadimgi turklarda hokimiyatni tashkil qilishning ustivor shakli harbiy demokratiyaga asoslangan davlat bo'lib, dastlab mil.avv. I ming yillikning o'rtalarida paydo bo'lgan. Qadimgi turklar butun Yevroosiyo bo'ylab o'ndan ziyod shunday imperiyalar, original davlatlar tashkil qildi, hudud yaxlitligi va o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy tizim asosida tinch va osoyishta yashasha istagida bo'lgan ko'plab xalqlarni birlashtirdi. Vujudga kelgan nomadizm madaniyatining o'ziga xos jihati shunda ediki, turklar Yevroosiyo kengliklarida barcha etnoslarni birlashtirib, sinergetik butunlikni hosil qiluvchi g'oyani yaratadilar. Yevroosiyo mintaqasida turk etnosi boshchiligida integratsion jarayonlarning bunday amalga oshirilishi qadimgi turklar sivilizatsiyasining keng hududlarga tarqalishiga olib keladi [2, B.304].

Turkiy xalqlar madaniy ruhiyati asosida jasorat, mardlik, oliyanoblik, sadoqat, mahorat kabi ezgu fazilatlar bilan taniladi. Bu fazilatlar qabilalarni birlashtiruvchi ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida yaxlit davlatchilikni vujudga keltirishga xizmat qiladi. "Turk" so'zining lug'aviy

ma'nosi ham "kuchli, qudratli, to'g'ri, ishonchli, mustahkam" tushunchalarni beradi [3, C.46]. Bunday timsol zaif, irodasiz, boz ustiga g'irrom, riyokor bo'lsa, o'z qabilasi bilan mavjud birlikni (davlatni) tark etishgan. Hiyonat isnodi butun urug'-aymog'igacha ta'sir ko'rsatgan. Aksariyat muarrixlarning asarlarida ta'kidlanishicha turkiy xalqlar uchun qasos, yolg'on munofiqlik, ikki yuzlamachilik, tuxmat, tovlamachilik, do'stlarga va atrof xalqlarga nisbatan kalondimog'lik kabi g'arazli odatlar yot bo'lgan. Turkiy qariyalar o'zlarining donoligi va so'zlash qobiliyati bilan mashhur bo'lib, avloddan-avlodga o'tib kelgan; turk qizlari go'zallik, inoyat va aql bilan porlashar, turkiy yigitlar esa eng zo'r jangchilar edi. Barcha turklar o'zlarining ozodligi, sharafi va qadr-qimmatini hamma narsadan ustun qo'yganlar. Ular siyosiy tabiatining asosida ana shunday bo'kilmas, o'zgarimas, aynimas, egilmas e'tiqod irodalari yotgan. Bundan tashqari ular uchun harbiy mahorat va siyosiy tashkilotchilik muhim ahamiyat kasb qilgan. Abjil va qobiliyatli yetakchilar o'z qabilasiga chetdan daromad keltirgan va shu bilan uning yaxlitligini saqlashga xizmat qilgan.

Turklar dunyoda birinchilardan bo'lib temirni quyish, ishlatish borasidagi kashfiyoti bilan olamga hukmdor bo'lish sirlarini egallaydilar. Bugun biz uchun oddiy bo'lmish egarjabduqning ixtirosi otni jilovlash imkoniyatini beradi, yengilmas chavondozlarni tarbiyalaydi. Bu davrda hech kim otni jilovlab dunyoni kezgan emas. Ot turklarning hududini kengaytirishga xizmat qildi. Aynan ot bilan turkiy xalqlar taraqqiyotga qarab boradi. Arava esa qor-yomg'irdan saqlovchi o'tov, o'zoq manzillarga yetaklovchi harakatdagi uy vositasi sifatida o'z davrining eng katta ixtirosi hisoblangan. Qazilmalardan topilgan kamon va harbiy keyimlar o'z sifatiga ko'ra hech bir xalqda bo'lmaganligini ko'rsatadi. Shunday sifatlar bilan Xitoyning ulkan qo'shinlarini bir hamlada parchalashga erishadilar. IV asrga kelib xitoyliklar turklarning keyimini keyishga odatlanadilar hamda otda yurishni o'rganadilar. Turklar bu g'ayrioddiy kuchni va mahoratni Tangri bergan deb biladilar. Yerni po'lat omochlar bilan haydash ham birinchi bo'lib turkiylar tomonidan o'zlashtirilgan. Hosilni ular o'roqlar bilan o'rishgan. Nonni tandirlarda dumaloq qilib, quyosh ramzi shaklida pishirishgan. G'isht va yog'ochdan uy qurish borasida ham ular yangi ixtirolarni barpo qiladi [4. C.64].

Qadimgi turkiy xalqlarda imperiya asosini Rimning harbiy hukmdorligidan farqli ularoq Kengash - oliy hokimiyat tashkil qilgan. Kengash xonni saylash bilan unga ijro hokimiyati vakolatini bergan. Oliy hokimiyat Kengash tasarrufida saqlanib qolgan. Hokimiyatning ko'pchilik tomonidan shakllantirilishi, munosib nomzodlarning saylanishi, ayni paytda, kuchlar nisbati va muvozanatini ta'minlash imperiya madaniyatining siyosiy boshqaruv asosini tashkil qilgan. Qabilalarni shu tariqa ixtiyoriy birlashmasiga erishgan turkiy xalqlar katta hududlarga egalik qilish imkoniyatlariga ega bo'lgan. Turkiy xonlar hokimiyat tabiatiga binoan hukmdor bo'lgan bo'lsada, siyosiy maqomiga ko'ra mutloq monarx bo'lmaganlar. Davlat idorasini fuqarolar yig'ini tashkil etgan. Ikkinchi omil, xonning harakatlarini nisbatan cheklovchi va hokimiyatni suiiste'mol qilishdan saqlovchi amal – bu beklarning kuchli ta'siri hisoblangan. Har bir davlat masalasi borasida xon beklar bilan maslahatlashuvi lozim bo'lgan. Qurultoy faqat shundagina yakdil qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Va nihoyat uchinchi omil, xon faoliyatini yo'naltiruvchi va cheklovchi omil an'anaviy qonunlardir. Xonning bu qonunlar doirasidan chiqib ish tutishga haddi sig'magan va ularga amal qilishga majbur bo'lgan [5. B.217].

Turkiy imperiyaning vujudga kelishi va uning mavjudligi fuqarolari tomonidan muayyan bir yagona dunyoqarashga, umumiy ma'naviy birlikka, muxtasar qilib aytganda, imperiyaviy ong va tafakkuri bilan ifodalandi. Bu tushuncha xalqning o'z o'rnini va mavqeini anglashi, qadriyatlariga so'yanishi, yagona maslak va g'oyaga intilish madaniyati shakllanganligida

namoyon bo'ladi. Imperiyaviy ong tarixan milliy ruhiyatning cho'qur qatlamlarida vujudga keladi, tarixiy vaziyat va sharoitlar ta'sirida o'yg'onish va qayta tiklanish xususiyatiga ega bo'ladi. Imperiyaviy ong vaqt-makon jarayonida nihoyatda o'zgaruvchan va o'z mohiyatiga ko'ra ziddiyatli hodisa. Holbuki, imperiya vaqti kelib tanazzulga yuz tutgan bo'lsada, imperiyaviy to'yg'ular ijtimoiy ong xotirasidan o'chmaydi. Xuddi tabiat unsurlari kabi ongda xotira irsiyati mavjud. Muayyan siyosiy vaziyatning yuzaga kelishi bilan u tiklanadi, imperiyaviy g'oyani vujudga keltiradi. Ong azaldan qullik va mu'tiylik muhitida shakllangan bo'lsa, u qancha parvozga intilmasin yuksak ko'tarila olmaydi. Shu tariqa inson onggi va irsiyati darajasi uning ijtimoiy mavqeini belgilaydi, qadriyatlar orqali o'chmas vorisiylik madaniyatiga aylanadi. Ijtimoiy ong ehtiyoji - ma'naviy birlik keng hududlarda tarqoq bo'lgan boshqaruvning siyosiy integratsiyasini vujudga keltiradi. Shu tariqa imperiyaning mafkuraviy siyosati barcha hukmron hududlarda uning nufuzini ta'minlashga qaratilgan. U diniy masala bo'ladimi, urf-odat va an'analarga sodiqlik masalasimi, kengash qarorlarimi, asosan imperiyani birlashtiruvchi qadriyatlar din, qonun, an'analalar bilan amaliy majburiyatga aylantirilgan [6]. Bu madaniyat in'ikoslari bizning ixtiyorimizdan tashqari ong osti xotiralarimizda saqlanib keladi. Inson ongi shu xotiralar ba'zasida yangi turmush tarzini yaratadi. Shuning uchun bugungi kunda hech narsa yo'qki, u o'tmish merosiga suyanmasa. Har qanday hodisa o'tmishning natijasi.

Qozoq shoiri Shakarim Qudaberdiev (1858–1931 gg.) yozishicha: “Turk qabilalari arab va fors xalqlari kabi yagona millat bo'lmagan. Qabilalar birlashib dushmanga qarshi borishgan, yengsalar o'ljalarni taqsim qilgan, yengilsalar ularning qo'shinlarida lashkarlarga aylanib, yangi yerlarni zabt etishga borganlar. Shunday qilib qabiladan qabilalarga o'tib, nomlari ham turlicha atalib qolgan. Natijada Yevroosiyoning barcha hududlarida Manjuriyadan tortib to Dunaygacha turk qabilalarini uchratish mumkin. Turk qabilalari kelib chiqish etnogenezi umumiy jamoaviylik ildizlariga bog'langan. Ular qarindoshlik rishtalariga ega bo'lganliklari uchun ittifoqo birlashuvlari ham nihoyatda tez kechgan [7. C.49]” deydi. Chunki, turkiy xalqlarning 92 urug'lardan tashkil topganligi ulkan madaniy qatlamlarning yaxlit va baqo'vvat ildizlaridan dalolat beradi. Biri-biriga qondosh elatlarning turmush tarzi, yaqin urf-odat va an'analari, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotining uyg'unligi (sintezi) va ayni paytda o'ziga xosligi yagona organizm sifatida qudratli xalqni vujudga keltirgan. Ularning muayyan tarixiy sharoitlar taqozosi asosida birlashuvi doimo ulkan imperiyaviy davlatlarning paydo bo'lishiga olib kelgan. Inchunin, Yevroosiyo hududlarida vujudga kelgan turkiy imperiyalarning tadriji o'rganilganda muayyan tanazzuldan so'ng ittifoqo birlashishlari bilan yana qaytib yuksalishlarning guvohi bo'lamiz.

Turkiy xalqlar madaniyatining yorqin va eng yirik yutuqlaridan biri bu ularning ijtimoiy uyushqoqligi, davlat tashkil etish mahoratidir. Qadimiy xalq azaldan qat'iy tashkil etilgan ma'lum jamiyat tizimi tartibida yashaganki, har qanday taloto'plarda ham o'z yashovchanligini saqlab kelgan. Ular mustahkam oila tartibotlariga, urug'-qabila qoidalariga, jamoaviy ittifoq va uning birlashmalari ahdlariga suyanagan. Shuning uchun davlatlar tashkil topgan, tanazzulga yuz tutgan, lekin, mavjud qadriyatlar mustahkam qolavergan. Ular esa yana qaytadan tez fursatda yangi davlatchilikni yaratish uchun zamin bo'lib xizmat qilgan. Misol uchun Xunlar davlatidan tortib, to Turk xoqonligi, undan keyin Saljuqiylar, Qoraxoniylar, Somoniylar davrida imperiyalar bir necha bor qayta tiklanadi va bu qadriyatlar Amir Temur saltanatining poydevorini mustahkamlashga xizmat qildi.

Tarixiy manbalarda turkiy imperiyalar siyosatida o'zga xalqlarning diniy, milliy, etnik madaniy qadriyatlariga putur yetkazmaslik madaniyati e'tirof etiladi. Ular, turli madaniyatlar uyg'unligi asosida o'z siyosiy qudratini oshirib borishga alohida e'tibor qaratishgan. Bu o'z

navbatida imperiyaning oliy va ilohiy maqsadlari ancha yuksak g'oyalardan tashkil topganligidan dalolat beradi. Yakka xudoni tan olish, uning irodasiga bo'ysunish, xonning yerdagi vazifasi kabi falsafiy muammolar imperiya siyosatining tabiatini tashkil qilgan. Uning tashqi va ichki siyosati diniy ayirmachilik va milliy ixtiloflardan holi bo'lgan. Bu o'z navbatida ko'plab xalqlarda birgalikda yashash madaniyatini shakllantirishga xizmat qilgan [8]. Binobarin, turkiy imperiyalar siyosatining o'ziga xos xususiyatlari bu diniy-madaniy g'oyalarni hokimiyat siyosatining tarkibiga aylantirilishida yotadi. Bu barcha imperiya tiplariga mansub yondashuv. Lekin, turkiy imperiyalar siyosiy tabiatida zo'ravonlik, tazyiq asosida u yoki bu e'tiqodga majburan kiritish ularga xos bo'lmagan. Turkiy xalqlar imperiyasi ko'p millatli bo'lganligi uchun asosan diniy bag'rikenlik siyosatini olib borgan. Boshqaruvning bag'rikenglik xususiyati katta hudud aholisini to'tib turish, barqaror ijtimoiy-siyosiy vaziyat jilovini boshqarish borasida amaliy va samarali natijalarni bergan. Bosib olingan hududlarda ruhoniylar hayotiga nafaqat dahl qilmagan, balki, ularni soliqlardan ozod qilganlar. Oltin O'rda poytaxti Saroyda xon himoyasidagi provaslav cherkovi tashkil etilgan. Ayni paytda, boshqa diniy konfessiya vakillariga nisbatan ham shunday tartiblar o'rnatilgan. Rus olimi P.N. Saviskiy turk madaniyatining ruslarga ko'rsatgan ta'siri masalasida ancha ilmiy-ob'ektiv ma'lumotlarni keltiradi. Masalan, u shunday deydi: "tatar" bo'lmaganda Rossiya bo'lmasdi. Tatarlar bosqini natijasida vayron qilingan va qisqartirilgan deb taxmin qilingan Tatalargacha bo'lgan Kiev Rusining madaniy rivojlanishini yuksaltirishdan ko'ra stereotipli va ayni paytda noto'g'ri narsa yo'q. Rossiyaning tatarlarga taslim bo'lganligi ojizlik, uni "halokatli voqea" deb hisoblash mantiqsiz bo'ladi; Tatalargacha bo'lgan Rossiyada beqarorlik elementi, degradatsiyaga moyil edi, bu esa chet yel bo'yinturug'idan boshqa hech narsaga olib kelmasligi turgan gap edi...

Rossiyaning katta baxt-saodati shundaki, ichki parchalanish sababli u qulab tushishi kerak bo'lgan paytda u tatarlarga bordi. Tatarlar "har xil xudolarni" qabul qiladigan va "har qanday madaniyatlarga" toqat qiladigan "neytral" madaniy muhiti Rossiyaning milliy ruhi tozaligini saqlab qoldi. Tatarlar Rossiyaning ruhiy mavjudligini o'zgartirmadilar; ammo bu davrda davlatlarning yaratuvchisi, harbiy jihatdan uyushgan kuch sifatida ajralib turadigan sifatlari bilan ular, shubhasiz, Rossiyaga ta'sir ko'rsatdilar. Bundan tashqari, P. N. Saviskiyning so'zlariga ko'ra: "Biron bir misol orqali yoki hukmga qon payvand qilish orqali ular Rossiyaga o'zini harbiy jihatdan uyushtirish, davlat majburiy markazini yaratish va barqarorlikka erishish imkoniyatini berishdi; ular unga qudratli "qo'shin" bo'lish sifatini berishdi. Boshqa so'zlar bilan aytganda tatarlar Rossiyaning pokladilar va muqaddasladilar. O'zlarining na'munalari bilan unga kuch mahoratini singdirdilar. Rossiya Buyuk Xonlarning merosxo'ri, Chingiziy va Temur ishining davomchisi, Osiyoni birlashtiruvchidir [9]" deb juda chuqur falsafiy xulosalar beradi. Holbuki, Rossiyada mo'g'ullar hukmronligi davrida xonning irodasini oliy qonun, deb biladigan avlodlar voyaga yetadi. Xonning xizmatida bo'lgan ruslar beixtiyor mo'g'ul imperiyasi an'analari o'zlariga singdirib boradilar, davlatchilikning turkiy modelini o'zlariga tatbiq etadilar. Taxt vorisiyligi, devon ishlarini yuritish, boshqaruv, qo'shin saqlash masalalari mo'g'ullardan o'zlashtiriladi. Bularning barchasi keyinchalik Rus davlatining tiklanishini va rivojlanishini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi [10. C.34].

Turklarning yarim dunyoni zabt etishlari tasodif emas, ular ko'chmanchilik darajasidan ancha yuqori bo'lgan armiya va boshqaruv tizimini yaratadilarki, erishgan g'alabalari ularga munosib, deb baho bildiradi, L.N.Gumilyov. Buyuk cho'lning kuchmanchi xalqlari tarixi va madaniyati Gresiya va Vizantiya madaniyatining ta'sirisiz o'zining chuqur qadimiy ildizlari negizida mustaqil rivojlanadi. Aksincha greklar va rimliklar turkiylardan ko'p narsalarni o'zlashtirgan. U Yevroosiyo nazariyasida buyuk cho'l xalqining "yovvoyi" "vahshiy" va

“qoloq”ligi to‘g‘risidagi qarash oldindan bichib to‘qilganligini fosh qiladi. Afsuski, G‘arb fani uchun turk olami – bu kuchmanchilar vahshiylar, yovvoyilar, vayronkorlar olami, “Yovvoyi kuchmanchilar”, degan qarashlar rus fani uchun ham xarakterli. Fanda vujudga kelgan shu kabi illatlar taassufli holat. Aslida rusning irsiyatini chuqurroq so‘rishtirsak, unda turkni ko‘rasiz [7], deydi olim.

Turkiy xalqlar tarixida “tanazzul” va “yuksalish”ning dialektik ziddiyatlari qiyosan o‘rganilganda ustuvor va bog‘lovchi o‘zan madaniy qadriyatlar bo‘lganligiga shubha yo‘q. Qabila-urug‘lar madaniyatining rang-barangligi imperiyaviy siyosatni boyitishga, takomillashtirishga, adolatli va izchil qarorlar qabul qilishga, davlat boshqaruvining yuksak na‘munalarini tadbiiq etishga xizmat qilgan. Shu sababdan ierarxik vorisiylikka suyangan imperiyalar uzoq va mustahkam bo‘lib, hukmronlik davri yuz yillarga cho‘ziladi, ba‘zan undan ham oshadi. Imperiya shu tariqa, o‘z madaniyatini rivojlantirishdan manfaatdor bo‘lgan. Yuqorida tasdiqlaganimizdek, imperiyalarning siyosiy inqiroz va tanazzul davri intihosi vujudga kelganda ham cho‘qur tarixiy ildizlarga ega bo‘lgan madaniyatning tortishish qonuniyati uning mavqeini saqlab kelgan [11]. Shu ma‘noda, tarixiy ildizlarga ega bo‘lgan imperiya ma‘lum sharoitlar taqozasi bilan qayta tiklanish imkoniyatiga ega.

Imperiya bo‘m-bo‘sh joyda vujudga keladigan hodisa emas yoxud bosqinchilikning ham hosilasi emas. Imperiyaning vujudga kelishi xalqning madaniy darajasi bilan paydo bo‘ladigan ijtimoiy hodisa. Ayni paytda, imperiya madaniyati o‘z mohiyatiga ko‘ra nihoyatda nozik va mo‘rtidir, u ijtimoiy siyosiy, huquqiy, axloqiy shakllarning tashkiliy birligisiz mavjud ham bo‘la olmaydi. Imperiya o‘zining shafqatsiz va mahobatli irodasi bilan bir tomondan ijodiy erkinlikka va yangi g‘oyalarning vujudga kelishiga makon yaratadi. Masalaning ahamiyatli jihati ham shundaki, imperiya aslida xalq tafakkuri madaniyatining mahsuli. U o‘zining falsafiy tabiatiga muvoffiq shu qoidalarga amal qilmasa, muqarrar tanazzulga yuz tutadi.

Turkiy xalqlar imperiyasi tarixini o‘rganish asnosida ularning siyosiy tashkiloti va davlatchiligi shakliga putur yetkazgan omillar ijtimoiy-madaniy taraqqiyot rivoji talablarining o‘zgarishlarida ko‘rish mumkin. Hamma narsa O‘rta asrlarning oxiri va yangi zamon boshlanishi bilan o‘zgardi. "Evropa mo‘jizasi" - zamonaviy texnologik sivilizatsiyaga o‘tishning boshlanishi, asta-sekin Osiyodagi mamlakatlarga ta‘sir o‘tkaza boshladi va ko‘chmanchilar to‘rg‘unlikda qolib ketishdi. Katta geografik kashfiyotlar va navigatsiyadagi yutuqlar transkontinental quruqlik savdosi ahamiyatini va unda vositachilar sifatida ko‘chmanchilarning rolini keskin pasaytirdi. Yevroosiyoda yelkanli qayiqlar karvonlarni mag‘lubiyatga uchratdilar. Markazlashgan imperiyalar - Rossiya, Turkiya va Xitoy - ulkan doimiy va zamonaviy qo‘shinlarni yaratdilar. Ular taboro aniqroq va o‘zoqroq o‘t otar qurollarni ko‘paytirishadi. Bunday qo‘shinlarga qarshi tartibsiz ko‘chmanchi otliqlar, kamon va nayzalar qurol va zambarakka nisbatan o‘yinchoq edi. Buning oqibatida ko‘chmanchilar siyosiy mustaqilligini yo‘qotdilar va o‘zlariga bog‘liq bo‘lmagan yangi vaziyatga moslashishga majbur bo‘ldilar. Mustamlakachilar va milliy hukumatlar tashqi dunyo ta‘sirining kuchayishi ko‘chmanchi turkiy xalqlar uchun juda ko‘p salbiy oqibatlarga olib keldi. Bu ular egallab olgan hududlarning hajmini qisqartirdi, an‘anaviy ko‘chish yo‘llarini buzdi, hayotni qo‘llab-quvvatlashga bo‘lgan ehtiyojni - iqtisodiyotlarini izdan chiqaradi. Ularning ijtimoiy tuzilishi, mafkurasi va siyosiy madaniyati yo‘qolish xavfi ostida qoladi. Bularning barchasi, dunyoning boshqa joylarida bo‘lgani kabi Yevroosiyoda dashtlarida ham an‘anaviy ko‘chmanchilik faoliyatini to‘xtatishga olib keldi [12. C.39].

XULOSALAR: Insoniyat tarixida xalqning turmush-tarzi shakl-shamoyiliga tabiiy-hududiy madaniyatlarning o‘zgarishlar ham katta ta‘sir ko‘rsatganligi ma‘lum. Sivilizatsion darajada qo‘riqlik insonlarning yirik uyushmalari, xalqlar, davlatlar, imperiyalar bo‘ysunadigan

o'troqlik, konservatizm, qat'iy yuridik me'yorlarda namoyon bo'ladi. Quruqlikning qattiqligi xalqlarning madaniy hayotiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi, jumladan ijtimoiy an'analarning barqarorligi va axloqiy qoidalarning mustahkamligi ana shu xususiyat ostida shakllanadi. Quruqlikda, ya'ni asosan o'troq hayot kechiruvchi xalqlarga individualizm, ishbilarmonlik ruhi yot bo'lib, ularda jamoaviylik ruhiyati va ierarxiyaning mavjudligi xosdir. Vujudga kelgan mulkchilikning yangi shakli talablariga va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi natijasida ehtiyojlarni qondira oladigan qadriyatlarni takomillashtira olmaydi. Natijada barcha ijtimoiy sohalarni to'rg'unlik qamrab boraveradi. Dengiz atrofida yashagan xalqlar esa bunga teskari qoidalarga asoslangan sivilizatsiya bo'lib, u dinamik, harakatchan va texnik rivojlanishlar tarafdoridir. Uning ustuvor yo'nalishlari ko'chmanchilik (asosan dengizda suzish nazarda tutilmoqda), savdo, individual ishbilarmonlik ruhidan iborat. Shaxs jamoaning harakatchan vakili bo'lganligi tufayli oliy qadriyat hisoblanadi. Bunda ma'naviy va huquqiy me'yorlar bir-biri bilan aralashib, nisbiy va harakatchan bo'lib qoladi. Sivilizatsiyaning bu turi tez rivojlanadi, tashqi madaniy xususiyatlarini oson o'zgartiradi, lekin ichki o'zligini o'zgartirmasdan saqlaydi [13. B.14]. Inchunin, o'zligini o'zgartirishga moyil bo'lgan turkiy xalqlar jamiyat rivojidan ortda qolib yollanma lashkarlarga aylanib boradi.

Bir paytlar ko'chmanchilik turmush tarzi - bu turkiy madaniyatni rivojlantiruvchi dinamizm omili bo'lib hisoblangan. Ko'chmanchilik aslida xalqlarning turmush tarzi sifatida o'zgaruvchan dinamik harakatni, har qanday sharoit va muhitga moslashuvchan, yashovchan, izlanuvchan kabi inson iroda qobiliyatlarini ifoda qilgan. Bu harakat yangilanish, poklanish, yaralish va o'z navbatida yangi olam kashfiyotlariga olib kelgan turkiy madaniyatning tantanasi edi. O'z davrida tabiat va ijtimoiy munosabatlarga hamohang bo'lgan ruhiy madaniyat bir paytlar xalqning rivojiga xizmat qilgan bo'lsa-da, lekin, milliy-tarixiy o'zgarishlar erkin ruhiyatni turli evrilishlarga duchor qildi. Bu evrilishlar zururot (Ibn Xoldun) qonuniyatlaridan ortda qolish oqibatida vujudga kelgan ijtimoiy tanglik o'z taqdiri ustidan hukmronlik qilishdan ko'ra, ko'proq tobelik ko'nikmalarini hosil qilishga olib keldi. Tabiat larzalari, ijtimoiy silsilalar oldida itoatkorlik ruhi undan g'olib chiqqanlarni sharaflashga o'ndaydi. Maddohlik ham, riyokorlik ham, hiyonat ham ana shu evrilishlar oqibatida vujudga keladi. Shaxsni ulug'lash, kuchni ulug'lash shu ruhiy tobelik in'ikosiga aylanadi. Shu sababli bugungi avlodlar Turon davlati asoschisi Alp Er To'nga, Shoh Qoratun va xon Balamir haqida hech narsa bilishmaydi. Qadimgi turkiy turkiylar ichida eng ulug'i, xalqning faxri – Attila haqida ham haqiqatlar hali to'liq aytilmagan [14. B.305]. Holbuki, Amir Temur bobomiz ana shu ulug' turkiy xalqlar imperiyasi an'anasini tarix qa'ridan tiklay olgan oxirgi dasht hukmdori bo'lib qoladi.

REFERENCES:

1. Raxmanaliev R. Imperiya tyurkov. Velikaya sivilizatsiya. M.: Ripol, 2009. S-3
2. Ergashev Sh. Qadimgi sivilizatsiyalar. "O'zbekiston" 2016. 304 b.
3. Kononov A.N. Istoriya izucheniya tyurkskix yazykov v Rossii. Leningrad. Izd. "Nauka", 1972, 46 s.
4. Murad Adji. Istoriya tyurkov: AST; Moskva; 2015. 64 b
5. Sadri Maksudi Arsal. Tyurkskaya istoriya i pravo. Kazan, Izdat "Fen" 2002. 217b.
6. Grachev N.I. Imperiya kak forma gosudarstva: ponyatie i priznaki. 2012. <https://cyberleninka.ru/article/n/imperiya-kak-forma-gosudarstva-ponyatie-i-priznaki/viewer>
7. Olovinsov A. G. Tyurki ili mongoly? Epoxa Chingisxana. M.: Izd. Algoritm, 2018.

8. Pigrov S.K. Imperiya innovatsiya, ili iperativ imperiy. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 6.2007..2 ch.1.
9. Saviskiy P.N. Step i osedlost. // Na putyax: Utverjdenie yevraziysev. – Moskva Berlin, <http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn03.htm>
10. Akademicheskij slovar. Teoriya i istoriya imperiy. Sankt-Peterburg. 2012. S-34
11. Feoktistov G.G. Imperiya kak tip strukturnogo deleniya mira. // *Общественные науки и современность*. 2000. № 2
12. Xazanov M. Kochevniki Yevraziyskix stepey v istoricheskoy retrospektive. Kohevaya alternativa sotsialnoy evolyusii. Seriya “Sivilizatsionnoe izmerenie” Tom 6. Moskva. 2002. S-39
13. Tulenova G. “Geosiyosat” fanidan ma’ruza matnlari. Toshkent axborot texnologiyalar universiteti. 2008. 14 b.
14. Ergashev Sh. Qadimgi sivilizatsiyalar. T.: “O‘zbekiston” 2016. 305 b